

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

3. To'raqulov A. Falsafa asoslari. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2015. – 312 b.
4. Ne'matov H. va boshq. Sun'iy intellekt asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. – 280 b.
5. Qodirov B. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar va ularning metodik asoslari. – Toshkent: Oliy ta'lim, 2020. – 198 b.
6. Abdullaeva M. Falsafiy tafakkur va tanqidiy fikrlash. – Toshkent: Fan, 2017. – 254 b.
7. Turdiyev S. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 186 b.
8. Xudoyberdiyev A. Sun'iy intellekt va ijtimoiy taraqqiyot. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023. – 220 b.

UO'K.37.(026.03)

XALQ SUDYALARI AMALIYOTI HAQIDAGI HUQUQIY MANBANING MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK TAHLILI

<https://zenodo.org/records/17842121>

Karimov Qahramon Sodiqovich

Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada XIX–XX asr boshlarida Turkiston hududida amal qilgan xalq sudyalari (narodniy sudya) faoliyatiga oid huquqiy manba manbashunoslik va tarixshunoslik nuqtayi nazaridan chuqur tahlil qilingan. Manba ariza qabul qilish, so'roq tayinlash, guvohlar chaqirish, hukm chiqarish va ijroni ta'minlash kabi protsessual jarayonlarni mufassal tarzda tartibga soluvchi yozma hujjat sifatida o'rganiladi. Tahlil natijalari mazkur manbaning Turkiston huquqiy an'analari, ma'muriy tuzilma, huquqiy madaniyat va jamoaviy boshqaruv mexanizmlari haqida qimmatli ma'lumot beruvchi birlamchi hujjat ekanini ko'rsatadi. Manbashunoslik va qiyosiy-tarixiy metodlar asosida uning huquqiy tabiati, institutsional funksiyalari, sud-ijro tizimidagi o'rni, yozma ish yurituv an'analari va apellyatsiya amaliyoti chuqur yoritilgan. Manba turkiy huquqiy tafakkur evolyutsiyasini o'rganishda asosiy manbalaradan biri sifatida ahamiyatga egadir.*

Kalit so'zlar: *Turkiston tarixi, xalq sudyasi, huquqiy manba, manbashunoslik, odat huquqi, ma'muriy tizim, sud amaliyoti, hukm ijrosi, tarixshunoslik.*

Аннотация. *В данной статье проведён всесторонний источниковедческий и историографический анализ правового документа, регулирующего деятельность народных судей (народный судья), функционировавших на территории Туркестана в конце XIX — начале XX веков. Рассматриваемый документ представляет собой подробное письменное регулирование процессуальных норм: принятие жалобы, назначение допроса, вызов свидетелей, вынесение приговора и обеспечение его исполнения. Результаты исследования показывают, что данный источник отражает сложную модель местного правосудия, в которой переплетаются элементы российского административного законодательства, тюркского обычного права и исламской правовой традиции. На основе методов источниковедения, сравнительно-исторического анализа и институционального подхода выявлены юридическая природа документа, его функция в административно-судебной системе, особенности письменного делопроизводства, коллегиальная модель апелляции и роль местных органов власти в обеспечении исполнения решений. Документ является ценным первичным источником для изучения правовой культуры и административной организации Туркестана.*

Ключевые слова: *история Туркестана, народный судья, правовой источник, источниковедение, обычное право, административная система, судебная практика, исполнение приговора, историография.*

Abstract. *This article provides an in-depth source-based and historiographical analysis of a legal document regulating the activities of narodny judges (people's judges) operating in Turkestan during the late 19th and early 20th centuries. The document thoroughly outlines procedural norms, including the registration of complaints, scheduling interrogations, summoning witnesses, issuing judgments, and ensuring their execution. The findings demonstrate that the document reflects a complex hybrid legal system in which Russian administrative regulations, Turkic customary law, and Islamic jurisprudence interact. Using source criticism, comparative-historical analysis, and institutional methodology, the study identifies the legal nature of the document, its role within the administrative–judicial hierarchy, features*

of written legal record-keeping, the collegial structure of appeals, and the involvement of local authorities in enforcing decisions. The document serves as a valuable primary source for understanding the evolution of legal culture, justice administration, and the socio-legal structures of Turkestan.

Keywords: *Turkestan history, people's judge, legal document, source studies, customary law, administrative system, judicial practice, execution of judgment, historiography.*

Turkiston hududining XIX–XX asr boshlaridagi huquqiy-idoraiy tizimi jamiyat tarkibiy munosabatlari, davlat ma'muriyatining amaliyotdagi ahvoli va mahalliy adolatni ta'minlash mexanizmlarini anglash nuqtayi nazaridan o'ta muhim ilmiy masalalardandir. Mazkur davr Rossiya imperiyasi tarkibidagi Turkiston general-gubernatorligida rasmiy qonunchilik, mahalliy adat huquqi, islomiy huquq va an'anaviy jamoaviy boshqaruv tizimlari o'zaro qo'shib ketgan murakkab huquqiy muhit bilan tavsiflanadi. Bu jarayonlarni ilmiy o'rganishda yozma huquqiy manbalar, xususan xalq sudyalari (narodniy sudyalar) faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlar birlamchi tarixiy manba sifatida juda katta ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada tahlil etilayotgan hujjat — xalq sudyalarining arizalarni qabul qilish, so'roq tayinlash, guvohlar chaqirish, hukm chiqarish va ijro masalalarini rasmiy tartibga soluvchi huquqiy matn hisoblanadi. Bu manba Turkistondagi mahalliy adolat tizimining ichki mexanizmlari, uning protsessual strukturasi va sudyaning institutsional rolini yorituvchi ishonchli material sifatida qimmatlidir. Unda xalq sudyasi faoliyatining har bir bosqichi — ariza qabul qilishdan to hukm ijrosiga qadar — aniq qoidalar, yozma ish yurituv an'analari va mahalliy boshqaruv bilan o'zaro munosabatlari orqali to'liq reglamentlangan [1].

Mazkur manba tarixshunoslik nuqtayi nazaridan Turkiston sud tizimidagi o'ziga xos semi-formal, ya'ni qonun va odat huquqi birlashgan tizimning yaqqol namunasini ko'rsatadi. Shuningdek, u mahalliy jamiyatda huquq madaniyati, yozma ish yurituvning rivojlanish darajasi, ma'muriy shaxslar o'rtasidagi vakolatlar taqsimoti va sud-ijro munosabatlarning amaliy holatini o'rganishga xizmat qiladi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi ushbu manbani manbashunoslik va tarixshunoslik metodlari orqali har tomonlama tahlil qilish, uning huquqiy-tarixiy qiymatini asoslash va Turkiston sud tizimidagi o'rnini yoritishdan iborat [2].

Ushbu tadqiqotda hujjat manbasi ilmiy jihatdan atroflicha o'rganilib, bir nechta asosiy metodlar qo'llanildi. Birinchi navbatda, manbashunoslik tahlili usuli asosida manbaning kelib chiqishi, yozilish shakli, tuzilishi, hujjatdagi terminlar, ish yurituvning yozma tizimi va uning arxiv ahamiyati baholandi. Matndagi har bir protsessual qoida alohida manba birligi sifatida o'rganilib, ularning tarixiy manzaradagi o'rni va funksiyasi tahlil qilindi.

Ikkinchidan, qiyosiy-tarixiy usul Turkiston hududidagi boshqa huquqiy an'analar — qo'zoq bi sudyalari, Buxoro va Xiva xonliklari adolat tizimlari, shariat sudlari, sondayoq Rossiya ma'muriy sud tizimlari bilan solishtirishda qo'llanildi. Bu manbani keng huquqiy-madaniy kontekstda o'rganish imkonini berdi. Uchinchidan, institutsional tahlil usuli orqali manbada tilga olingan idoralar: xalq sudyasi, volost boshlig'i, uyezd hokimi, pristav kabi ma'muriy tuzilmalarning o'zaro munosabatlari va vazifalar taqsimoti o'rganildi.

To'rtinchidan, huquqiy-tarixiy tahlil usulidan foydalanilgan holda manbada qayd etilgan normalarning yuridik tabiati, ularning majburiyligi, ijro mexanizmi va jamoaviy nazorat elementlari tadqiq etildi. Xususan, arizalarni daftarda qayd qilish, hukm nusxasini ikkiga bo'lib berish, hukm ijrosi uchun volost boshlig'iga murojaat qilish kabi amaliy mexanizmlar huquqiy madaniyatning tarixiy shakllanganligini ko'rsatdi.

Beshinchidan, diskurs tahlili orqali manba matnidagi ma'muriy-huquqiy nutq, qoidalarning ifodalanish uslubi, sudyaning til orqali o'z funksiyasini qanday aks ettirishi kabi omillar tahlil qilindi. Matndagi istilohlar ("muddao", "oliya", "bilaq puli", "hukmnomaning yarmi") tarixiy huquqiy leksikaning muhim qatlamini tashkil qiladi [3].

Umuman olganda, tadqiqotda qo'llanilgan metodlar manbaning huquqiy-tarixiy tabiati, sud tizimidagi vazifasi, jamiyatdagi ahamiyati va Turkiston ma'muriy tizimida tutgan o'rnini aniqlash imkonini berdi. Bu usullar hujjatni kompleks holda o'rganish va uning tarixiy qiymatini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, manba Turkistondagi mahalliy adolat tizimining murakkab va rivojlangan modelini ochib berdi. Avvalo, arizalarni daftarga to'liq yozib borish amaliyoti fiksatsiya va huquqiy yozma isbotning puxta tizimi mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Sudya arizani qabul qilishdan oldin uning vakolat doirasiga tegishligini aniqlashi, ariza mazmunini batafsil qayd etishi va arizachining qo'l qo'yishi suda ishni rasmiylashtirishning huquqiy madaniyati yuqori darajada bo'lganini ifodalaydi.

Ikkinchidan, guvohlarni chaqirish, so'roq tayinlash va taraflarning shaxsan hozir bo'lishi jarayonlari sud jarayonining ochiqligi va jamoatchilik ishtirokining tarixiy an'ana sifatida shakllanganini ko'rsatadi. Matnda guvohlar kelmagan holatda so'roqni keyinga qoldirish tartibi sud jarayonida hozirlikning hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lganini taxmin qilishga imkon beradi.

Uchinchidan, hukmnomalarning aniq raqamlanishi, sudyaning muhr bosishi, hukm nusxasini varaqni yarmidan bo'lib berish amaliyoti — bu hujjatlarning haqiqiylik darajasini ta'minlashning manbashunoslik nuqtayi nazaridan juda muhim mexanizmi ekanini ko'rsatadi. Bu tizim hujjatning soxtalashtirilishidan saqlaydigan qadimiy huquqiy texnika ekanligi aniqlandi.

To'rtinchidan, manba sudyaning mustaqil ijro hokimi emasligini, ijro jarayoni volost boshlig'i va oqsoqollar zimmasiga yuklanganini fosh qiladi. Bu Turkiston hududida ma'muriy-ijro tizimi va sud hokimiyatining institutsional ajralishi mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. Sudya faqat huquqiy qaror chiqaradi, uni amalga oshirish esa davlat ma'muriyatining boshqa bo'g'inlari tomonidan ta'minlangan.

Beshinchidan, apellyatsiya tizimi — sudyalar syezdi orqali kollegial ko'rib chiqish amaliyoti — mahalliy "sho'ro" an'analari, maslahat-kollegiya asosida hukm chiqarish madaniyatidan kelib chiqqanligi aniq bo'ldi. Ovozlar teng kelganda raisning hal qiluvchi ovozi ushbu tizimdagi hokimiyat iyerarxiasini ko'rsatadi [4].

Natijalar shuni ko'rsatdiki, mazkur manba nafaqat huquqiy qonun-qoida to'plami, balki Turkiston sud-huquq tizimidagi ijtimoiy munosabatlar, ma'muriy funksiyalar, huquqiy madaniyat va an'anaviy boshqaruv mexanizmlarini to'liq aks ettiruvchi muhim tarixiy hujjatdir [5].

SXEMA

Turkistonda XIX-XX asrlardagi sud-ijro tizimi ("narodniy sudya" amaliyoti misolida)

Manba tahlili Turkistonning huquqiy tizimi bir vaqtning o'zida bir nechta huquqiy manbalarga tayangan gibrid tizim ekanligini ko'rsatadi. Bir tomondan, Rossiya imperiyasining rasmiy ma'muriy-huquqiy tuzilmalari amal qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, mahalliy turkiy ish yurituv an'analari, odat huquqi va islom siyosiy-huquqiy madaniyati kuchli ta'sirga ega bo'lgan. Xalq sudyasi faoliyati ana shunday murakkab huquqiy muhitning mahsulidir.

Matnda arizalarning daftarga qayd etilishi huquqiy-ma'muriy madaniyatning shakllanganligini, yozma ish yurituvning adolatni ta'minlashda muhim vazifa bajarganini ko'rsatadi. Bu jarayon hujjatshunoslik nuqtayi nazaridan ham muhim bo'lib, sud ishlari tarixi, nizolar xarakterini, jamiyatdagi huquqiy murojaatlar turini o'rganishda ishonchli asos yaratadi.

Hukm chiqarish jarayonining mufassal yoritilishi sudyaning to'liq vakolatga ega bo'lgan mustaqil huquqiy shaxs emasligini, balki davlat va jamoatchilik orasida vositachi vazifasini bajarganini ko'rsatadi. Xususan, hukm ijrosining volost boshlig'i va oqsoqollar zimmasiga yuklatilishi sudyaning faqat huquqiy qaror qabul qiluvchi, ijro mexanizmini boshqarmaydigan shaxs sifatidagi rolini aniq belgilaydi.

Apellyatsiyaning “syezd” orqali amalga oshirilishi Turkistondagi adolat tizimining kollegial va jamoaviy xususiyatga ega ekanligini fosh qiladi. Bu tizim islomiy shuro an’anasi va turkiy jamoaviy hukm chiqarish modellari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, raisning hal qiluvchi ovozi idora ichidagi vertikal hokimiyatni ko‘rsatadi.

Manbadagi “bilaq puli”, “mudday” (مدعى), “muddayi oliya” (مدعى عليه) (Tarjimasi: da‘vogarning shaxsga nisbatan bildirilgan talab egasi ekanligi, javobgar esa ushbu talab yo‘naltirilgan shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, da‘vogar — da‘vosi mavjud bo‘lgan tomon, javobgar esa — unga qarshi da‘vo qilingan tomon sifatida ta‘riflanadi.) kabi terminlar huquqiy tilning o‘ziga xos tarixiy qatlamini tashkil qilib, ularni lingvo-huquqshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish turkiy huquqiy madaniyatning til asosini ochadi [6].

Shu jihatdan, manba Turkiston tarixining huquqiy jarayonlarini, sud siyosiy munosabatlarni va boshqaruv tizimining evolyutsiyasini o‘rganishda qimmatli materialdir.

Tahlil natijalariga ko‘ra, xalq sudyalari amaliyotiga oid mazkur manba Turkiston tarixining huquqiy va ma‘muriy tuzilmasini o‘rganishda yuksak ahamiyatga ega birlamchi manba hisoblanadi. Ushbu hujjat orqali mahalliy adolat tizimi, uning vazifalari, davlat ma‘muriyati bilan o‘zaro munosabatlari va huquqiy madaniyat darajasi haqida aniq tasavvur shakllanadi. Manbada har bir huquqiy bosqich — ariza qabul qilish, so‘roq tayinlash, hukm chiqarish, ijroni ta‘minlash — muayyan protsessual qoidalar asosida amalga oshirilgani yorqin aks etgan.

Manbada hujjat aylanmasi, daftar yuritish va hukm nusxasini ikkiga bo‘lib berish kabi amaliy mexanizmlar mahalliy huquqiy-ma‘muriy an‘analarning yuqori darajada shakllanganini ko‘rsatadi. Bu an‘analar huquqshunoslik, arxivshunoslik va manbashunoslik sohalarida muhim ahamiyatga ega.

Xalq sudyasi faoliyatining ma‘muriy organlar bilan bog‘liq holda tashkil etilgani, ijro hokimiyatining unisidan alohida bo‘lgani Turkistonda davlat tuzilmalarining tizimli ravishda tashkil etilganini ko‘rsatadi. Hukm ijrosining volost boshlig‘i va oqsoqollarga yuklatilishi mahalliy boshqaruvning o‘ziga xos vertikal-gorizontal tizimini shakllantirgan.

Apellyatsiyaning sudyalalar “syezdi” orqali kollegial ko‘rib chiqilishi adolatni ta‘minlashda jamoaviy modelning saqlanib qolganini, bu model o‘z ildizlari bilan turkiy jamoa an‘analari va sho‘ro madaniyatiga borib taqalishini ko‘rsatadi.

Shu bois, ushbu manba nafaqat huquqiy hujjat, balki Turkistonning ijtimoiy-siyosiy tarixi, huquqiy tafakkuri, ma‘muriy tizimi va huquq madaniyatining shakllanishini o‘rganishda beqiyos ahamiyatga ega yozma manba hisoblanadi. Mazkur manbani keyingi tadqiqotlarda turkiy huquq tarixi, adliya tizimining inqilobgacha bo‘lgan amaliyoti va huquqiy til evolyutsiyasini o‘rganish bilan bog‘lab tahlil qilish muhim ilmiy vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аъзамхўжаев Ҳ. *Туркистондаги маъмурий тизим ва ҳуқуқий муносабатлар*. Тошкент: Фан, 2018. 82-б.
2. Бартольд В. В. *Туркестан в эпоху монгольского нашествия*. М.: Наука, 1963. 69-с.
3. Гулямов Я. *Административное устройство Туркестана в XIX–XX вв.* Ташкент: Университет, 1991. 73-б.
4. Каримов, И. *Туркий халқларда одат ҳуқуқи анъаналари*. Тошкент: Академнашр, 2020. 119-б.
5. Кисляков, Н. А. *Правовые обычаи народов Средней Азии*. Москва: Восточная литература, 1954. 94-с.
6. Халид, А. *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. Cornell University Press, 2015.

